

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ENTRE O CAMINHAR E AS LENTES:
UMA FOTOETNOGRAFIA DA ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO DE
MACEIÓ/AL

*BETWEEN WALKING AND LENSES: AN EPHOTOETHNOGRAPHY OF MODERN ARCHITECTURE IN THE
CENTER OF MACEIÓ/AL*

*ENTRE CAMINAR Y LENTES: UNA FOTOETNOGRAFÍA DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN EL CENTRO DE
MACEIÓ/AL*

MONTEIRO, ÍTALO

*Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PPG-PACPS/UFMG),
italomonteiro005@gmail.com*

SILVA, PAULA

Mestre em Turismo e Patrimônio (PPGTURPATRI/UFOP), paulalouise93@gmail.com

RESUMO

Dentre as várias características da arquitetura moderna há a “imagem fotográfica”, passível de revelar o potencial estético da edificação no contexto urbano. Com o avanço tecnológico, os equipamentos fotográficos tornaram-se um instrumento importante para representar a vida moderna no século XX. A exemplo da ligação entre o artista plástico e fotógrafo russo Alexander Rodchenko e o designer e professor da Bauhaus László Moholy-Nagy, que defendiam a fotografia como uma ampliação da visão humana. Observa-se que nos livros e revistas especializadas, a fotografia está presente para apresentar a arquitetura moderna e sua expressão estética, sendo um forte instrumento de disseminação. Compreendendo a importância do recurso fotográfico e da necessidade de ampliar a divulgação da arquitetura moderna na região Nordeste do Brasil, mais precisamente na cidade de Maceió-AL. Esta pesquisa tem como objetivo explorar através da fotografia a representatividade da arquitetura moderna no bairro do Centro da capital alagoana, destacando sua influência na construção da imagem do lugar, utilizando a fotografia urbana como forma de registro, inicialmente para descobrir e posteriormente documentar. A metodologia utilizada parte de uma abordagem qualitativa, bibliográfica e principalmente dos

dados obtidos em campo, a partir de uma fotoetnografia, permeado entre as fronteiras do conhecimento científico e fotográfico, as entendendo como uma forma de liberdade criativa, documental e interpretativa. Diante disto, as discussões apresentadas ao longo deste texto procuram evidenciar como a documentação imagética torna-se um recurso de linguagem expressiva, resultando no ato de desvelar edificações modernas para além das já apresentadas em referências locais sobre a temática e àquelas veiculadas em portais digitais sobre a história de Maceió/AL. Desta forma, este artigo busca contribuir não só para pesquisas acadêmicas, como também um potencial de divulgação e ampliação de acesso social à arquitetura moderna da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: ARQUITETURA MODERNA. DOCUMENTAÇÃO. FOTOGRAFIA. MACEIÓ/AL.

ABSTRACT

Among the various characteristics of modern architecture lies the 'photographic image', capable of revealing the aesthetic potential of the building within the urban context. With technological advancements, photographic equipment has become an important tool for representing modern life in the 20th century. For example, the connection between the Russian artist and photographer Alexander Rodchenko and the Bauhaus designer and teacher László Moholy-Nagy, who advocated for photography as an extension of human vision. It is observed that in books and specialized magazines, photography is present to showcase modern architecture and its aesthetic expression, serving as a strong dissemination tool. Understanding the importance of photographic resources and the need to expand the dissemination of modern architecture in the Northeast region of Brazil, specifically in the city of Maceió, Alagoas, this research aims to explore through photography the representativeness of modern architecture in the downtown area of the Alagoan capital, highlighting its influence in shaping the place's image, using urban photography as a form of record, initially to discover and subsequently to document. The methodology used is based on a qualitative and bibliographic approach, mainly on field data obtained through a photoethnography, permeating the boundaries between scientific and photographic knowledge, understanding them as a form of creative, documentary, and interpretative freedom. Therefore, the discussions presented throughout this text seek to highlight how imagetic documentation becomes a resource for expressive language, resulting in the act of unveiling modern buildings beyond those already presented in local references on the subject and those disseminated on digital platforms about the history of Maceió, Alagoas. Thus, this article seeks to contribute not only to academic research but also to the potential for dissemination and expansion of social access to the city's modern architecture.

KEYWORDS: MODERN ARCHITECTURE; DOCUMENTATION. PHOTOGRAPHY; MACEIÓ/AL.

RESUMEN

Entre las diversas características de la arquitectura moderna se encuentra la 'imagen fotográfica', capaz de revelar el potencial estético del edificio en el contexto urbano. Con el avance tecnológico, los equipos fotográficos se han convertido en una herramienta importante para

representar la vida moderna en el siglo XX. Por ejemplo, la conexión entre el artista y fotógrafo ruso Alexander Rodchenko y el diseñador y profesor de la Bauhaus László Moholy-Nagy, quienes defendían la fotografía como una extensión de la visión humana. Se observa que en libros y revistas especializadas, la fotografía está presente para mostrar la arquitectura moderna y su expresión estética, sirviendo como una fuerte herramienta de difusión. Entendiendo la importancia de los recursos fotográficos y la necesidad de ampliar la difusión de la arquitectura moderna en la región noreste de Brasil, específicamente en la ciudad de Maceió, Alagoas, esta investigación tiene como objetivo explorar a través de la fotografía la representatividad de la arquitectura moderna en el centro de la capital alagoana, destacando su influencia en la formación de la imagen del lugar, utilizando la fotografía urbana como una forma de registro, inicialmente para descubrir y posteriormente para documentar. La metodología utilizada parte de un enfoque cualitativo y bibliográfico, principalmente de los datos obtenidos en campo a través de una fotoetnografía, permeando los límites entre el conocimiento científico y fotográfico, entendiendo estos como una forma de libertad creativa, documental e interpretativa. Por lo tanto, las discusiones presentadas a lo largo de este texto buscan resaltar cómo la documentación imagética se convierte en un recurso para el lenguaje expresivo, resultando en el acto de desvelar edificaciones modernas más allá de las ya presentadas en referencias locales sobre el tema y aquellas difundidas en plataformas digitales sobre la historia de Maceió, Alagoas. Así, este artículo busca contribuir no solo a la investigación académica, sino también al potencial de difusión y ampliación del acceso social a la arquitectura moderna de la ciudad.

PALABRAS CLAVES: ARQUITECTURA MODERNA. DOCUMENTACIÓN. FOTOGRAFÍA. MACEÍÓ/AL.

INTRODUÇÃO

No que se refere ao campo da historiografia da arquitetura moderna brasileira, há a construção de cânones que privilegiam obras localizadas no Eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Quanto ao Nordeste, houve uma sub-representação no contexto nacional, fato apontado por Andrade Junior (2012), Espinoza e Liu (2016) e Naslavsky (2014). De forma a apresentar a produção moderna no Nordeste, vem se consolidando nos últimos anos, uma série de estudos que demonstram a diversidade dessa arquitetura, como as pesquisas de Reynaldo, 2013, Freire, 2015 e Silva, 2020.

Ao revisar 5 livros canônicos¹, selecionados com base na disponibilidade de acesso e quantidade de exemplares no Nordeste, Monteiro (2023, p.41) observou que a sub-representação nos cânones gera dois tipos de lacunas:

A primeira, dos exemplares que não foram considerados na produção dos livros. A segunda é que, mesmo ao considerar os exemplares modernos no Nordeste, faltam maiores informações, seja de características desses exemplares, maiores descrições dos projetos e **falta de imagens, tanto dos exemplares como representações técnicas** (Monteiro, 2023, p.41, grifo nosso).

Em sua dissertação, Monteiro (2023) objetivou ampliar o panorama da arquitetura moderna na capital alagoana, tendo como recorte de estudo, o bairro do Centro, durante os anos de 1940 a 1980, com ênfase nos exemplares verticais. Para alcançar esse objetivo, o autor partiu do livro de Silva (1991), “Arquitetura moderna: a atitude alagoana” e de uma extensa pesquisa nos arquivos do setor de aprovação da Prefeitura de Maceió/AL.

Além disso, as visitas in-loco possibilitaram os registros fotográficos dos exemplares presentes na atualidade e de outros para além das referências utilizadas na pesquisa (Monteiro, 2023). Sendo assim, para este artigo o recorte se deu nas experiências dos levantamentos fotográficos in-loco, não somente dos exemplares verticais, mas sim de como a arquitetura moderna está inserida no bairro do Centro na atualidade.

Para desenvolver este trabalho, compreendeu-se a arquitetura moderna enquanto produção cultural e temporal. No escopo cultural, considerou-se como uma manifestação que se adequou aos diversos contextos econômicos, sociais e culturais (Andrade Junior, 2012). Enquanto no escopo temporal, trata-se de uma produção arquitetônica que aconteceu entre os anos de 1930 até o momento presente, quando há a perda de seu prestígio (Konder Netto, 2020).

A imersão no campo tornou-se imprescindível para compreender a dinâmica local, com o olhar atento e sensível aos detalhes do cotidiano e a relação das edificações modernas com o lugar. Por meio de um caminhar atento, baseado na perspectiva de Magnani (2002), de “um olhar de fora e de longe”,

contrastando com o “olhar de perto e de dentro”, observa-se um Centro mais amplo. A paisagem do bairro é composta pela mescla de si com as pessoas andando, barracas com seus produtos, e vez ou outra se esconde pelas copas de algumas árvores (Gomes; Silva, 2023).

O caminhar observador não só nota as várias camadas que um centro histórico apresenta, é possível, também, observar as suas edificações em meio a essa conjuntura. Monteiro (2023) destaca a expressão formal das edificações, principalmente suas altimetrias, na paisagem do bairro. Nela, há a arquitetura moderna, imersa nessa paisagem, das mais variadas formas, simetrias e materiais.

Para alinhar a percepção material da arquitetura moderna com a paisagem onde está inserida esta pesquisa faz aporte na Antropologia Visual, em que a captura da imagem se torna um instrumento metodológico singular para descobrir, aproximar e contar, possibilitando outras percepções da paisagem. Dessa maneira utilizou-se do conceito da Fotoetnografia.

Na pesquisa etnográfica, uma fotografia pode ter diferentes funções, podendo ser utilizada em diferentes etapas. Ela pode servir como ferramenta para realizar inventários culturais, para acessar a memória de uma pessoa ou grupo social (através de foto-entrevistas), para estimular ou abrir um diálogo sobre determinado assunto, para colher dados a serem analisados mais cuidadosamente posteriormente, para apresentar informações visualmente (tanto como ilustração quanto como narrativa fotoetnográfica). Elas podem ser utilizadas ao longo de todo o trabalho de campo para descobrir coisas, ou ao final de uma pesquisa, quando já sabemos exatamente o que importa ser realçado do campo, para contar. (GURAN, 2000, p. 2).

Clifford e Marcus (2016) revelam que a etnografia é interdisciplinar e emergente, espalha-se por diversas áreas do conhecimento, em que a autoridade e retórica da “cultura” é ponto norteador da pesquisa. Para Mathias (2016), a combinação entre a etnografia e a produção fotográfica é um dado etnográfico, um recurso de linguagem, compreendida como um registro da paisagem, estabelecendo uma ferramenta de pesquisa cultural, social e ampliando a relação com a representação da paisagem (Silva, 2023). Dessa forma, registros fotográficos foram realizados durante a vivência de campo como forma de documentar parte das edificações modernas, além do contexto social e urbano onde essas edificações estão inseridas.

[...] a fotografia não constitui um simples anexo ou complemento do registro do patrimônio cultural, mas sim que a imagem é também portadora de conceitos e significados; portanto, o cuidado dado ao registro visual será tão importante

como aquele dado ao registro escrito. Como documento, ambos são portadores de informação, igualmente geradores de sentido. (CRESPIAL, 2011 apud, ZANARDI, 2017, p. 51).

No campo da fotografia, aqui entende-se como sendo uma imagem que “atribui peso significativo ao aspecto externo do edifício” (Silva, 2012). Sendo esse aspecto externo a sua forma, que para Silva (2012) é uma das principais características da arquitetura moderna. Por vezes, são características formais comuns, como uso de janelas em fita, modulações estruturais e por outras, utilizam do repertório das condições econômicas, climáticas, sociais e culturais do lugar.

Cassela (2020) destaca a importância da fotografia como um instrumento que possibilita narrar os tempos de tal arquitetura, como também “a potencialidade da fotografia enquanto linguagem, que estabelece significados e não apenas reafirma o gosto estético do momento” (Cassela, 2020).

Sendo assim, o objetivo desse artigo é unir os dados materiais às experiências vividas no lugar a partir das fotografias que revelam olhares subjetivos e possibilidades diversas, mas principalmente documenta a paisagem do centro de Maceió, que sofre cotidianamente com as transformações dos usos comerciais sem o devido ordenamento.

As fotografias aqui utilizadas trata-se de uma narrativa histórica, onde a representação do real serve como documento, levando em consideração o processo de criação daquelas imagens. Como todo documento, trata-se de uma construção humana, com silenciamentos e exhibições. Ciavatta (2002, p. 66) propõe que “o que é visível na fotografia revela e oculta. [...] talvez a grande sedução da imagem esteja na história do que ainda está invisível. Mostrar o invisível é buscar outras visões, outras linguagens e outros discursos”. Sendo assim, os autores desse estudo, que também são os autores das fotografias, buscam enquadrar aquelas edificações por vezes invisíveis em meio a paisagem do Centro de Maceió e esquecidas nas pesquisas acadêmicas levantadas para essa pesquisa. São quadros que revelam parte da história econômica e social do bairro, por vezes silenciados e ocultados.

CONHECER PARA CAMINHAR: A *imagem criada do Centro*

O Centro de Maceió/AL é um dos bairros mais antigos da cidade, sendo um importante entreposto comercial entre o porto do Jaraguá e o interior de Alagoas (Cavalcanti, 2000). Com forte vocação para o uso comercial e suas relações políticas com núcleos vizinhos, Maceió tornou-se capital da então “Vila de Alagoas” (Carvalho, 2016). Em suas vias tortuosas, que foram moldadas pelos trajetos dos carros de bois que carregavam insumos, o bairro cresceu ao longo das décadas, sendo ainda hoje um dos principais polos de serviço e comércio da capital alagoana (Japiassú, 2015).

O traçado tortuoso pode ser notado atualmente. É por meio deles, em suas principais localidades, que foram distribuídos equipamentos públicos, políticos, religiosos, demais edificações e suas cinco praças (Monteiro, 2023). Sendo o principal bairro da cidade do início do século XX, os primeiros exemplares modernos foram construídos no Centro, a exemplo das sedes institucionais do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (IPASEAL-1947) e do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPTEC - 1948). Além disso, a implantação de outros exemplares da arquitetura moderna seguirá as principais localidades e vias do bairro, sendo as de maior destaque, a Boca de Maceió, atual Praça dos Palmares, a Rua do Comércio e a Praia da Avenida (Monteiro, 2023).

Atualmente, o bairro é considerado uma Zona Especial de Preservação 2 (ZEP-2 Centro) do Plano Diretor de Maceió, conforme Lei Municipal Nº 5486 de 30/12/2005, por sua relevância histórica, cultural e arquitetônica. No referido Plano Diretor está previsto o incentivo a implantação de atividades e equipamentos culturais, atividades noturnas, incentivo ao uso residencial, recuperação dos espaços públicos, melhorias na acessibilidade e sistema intermodal, entre tantas outras melhorias (Maceió, 2006²). Apesar de não garantir a conservação de seus bens arquitetônicos, é por meio da ZEP que ainda está sendo possível manter a horizontalidade do bairro, destacando ainda mais as edificações verticais modernas, o que para Monteiro (2023), reforça a percepção desses exemplares na paisagem do bairro.

Ainda hoje o bairro mantém uma grande concentração de comércio e serviços da cidade, atraindo um grande fluxo de pessoas que circulam pelas ruas no período diurno, criando um contraste com a noite, onde há o esvaziamento das vias e calçadas. No mais, a partir do Centro se dá a ligação para outros bairros da cidade, a exemplo do Farol, Prado, Levado e Bom Parto.

É em meio a efervescência do comércio e seguindo a sistematização de Monteiro (2023) que através dos dados adquiridos no Arquivo Público da Prefeitura de Maceió criou mapas, gráficos e tabelas que destacavam os exemplares modernos do bairro e delimitou o caminhar pelo Centro.

A partir desses fatos, na seção seguinte serão apresentados como se consolidaram os dados obtidos nas pesquisas em arquivos, assim como os dados de campo, a partir dos trajetos percorridos pelas ruas do centro comercial de Maceió.

PARA ANTES DO CAMINHAR: As rotas traçadas

Para uma melhor aferição da produção moderna no bairro do Centro, as pesquisas realizadas no Arquivo Público da Prefeitura de Maceió/AL foram de extrema importância, visto que o processo de esvaziamento e descaracterização (Hidaka; Gomes; Cunha, 2019; Gomes 2020 e 2021) podem

ter afetado fisicamente os exemplares modernos, que se quer detêm registros fotográficos da época que possam auxiliar na sua identificação in loco.

No setor de aprovação da Prefeitura de Maceió/AL, vinculado a atual Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), foram levantados 103 exemplares modernos, de variados usos, altimetrias e formas, presentes na paisagem urbana desde os anos de 1940 a 1980. Muitas dessas edificações perpassam pelo processo de descaracterização e abandono, tendo alguns a perda total de suas características modernas.

Desse quantitativo levantado, 84 correspondem a uma adição ao panorama da arquitetura moderna no Centro, por não estarem presentes nas referências regionais³ consultadas (Monteiro, 2023). A partir disso nota-se uma ampliação na trama historiográfica da arquitetura moderna no bairro (ver figura 01).

Figura 1: Quantificação de exemplares (à esquerda) e de usos (à direita) por década localizados no Centro de Maceió/AL.

Fonte: Monteiro (2023).

Os exemplares modernos ocuparam e ainda ocupam diversas regiões do bairro, como pode ser visto no mapa da figura 02. Nele foram reunidas as informações levantadas do arquivo e representadas de forma sintática. As concentrações, que se encontram circuladas, indicam as porções com maiores números de um certo tipo de uso ou altimetria, por exemplo.

Figura 2: Mapa de concentrações da arquitetura moderna no Centro de Maceió/AL.

Fonte: Monteiro (2023).

A partir dessas concentrações, foram destacadas as principais vias do bairro a serem percorridas no estudo: Avenida da Paz / Duque de Caxias (vinho), Rua do Comércio (marrom) e a Rua do Sol (laranja). Contidas nesses arruados, estão os exemplares modernos levantados na Dissertação de Mestrado de Monteiro (2023) e nos registros fotográficos de campo, sendo o principal aporte para a construção do tópico seguinte, envolvendo as categorias criadas a partir da leitura das paisagens fotografadas.

AO CAMINHAR: O registro das categorias

Para Kossoy (1999), a fotografia é um recorte do tempo no espaço que aponta para o invisível e representa um instante do momento presente que pode ser usado no futuro para a construção de novas realidades. Aqui não se parte do entendimento de que a fotografia é uma paisagem, mas sim um instante capturado com camadas codificadas que requer uma construção e sensibilização do observador, de modo aprofundado. É entendida como um registro, em que o fotógrafo seleciona um instante para se perpetuar, sendo possível ser visualizada por pessoas diversas, passível de interpretações distintas (Silva, 2023).

Para melhor expressar esses instantes onde a arquitetura se apresenta em meio a paisagem foram criadas 4 categorias de registros, sendo elas: Entre Tempos; Descaracterizações, Esvaziamentos e Esquecimentos; Para o Interior e Detalhes e Nas Alturas. Cada categoria será composta por um mosaico com fotos dos exemplares modernos retratando as temáticas ao longo do caminhar no bairro.

Por se tratar de um dos bairros mais antigos da cidade, o Centro é composto por várias camadas históricas (UNESCO, 2016) presentes no mesmo espaço urbano. É a partir disso que advém a categoria de registro “Entre Tempos”, com uma composição entre o diálogo e discordâncias do logradouro, da arquitetura secular e moderna (ver figura 3).

Figura 3: Mosaico “Entre Tempos”, diálogo entre uma arquitetura secular e modernista.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Como dito anteriormente, o bairro perpassa por um processo de esvaziamento e descaracterização de sua arquitetura. Mesmo sendo considerada uma Zona Especial de Preservação (ZEP-2) (Maceió, 2006) pouco se vê efetivamente a sua proteção e conservação (Monteiro, 2020). Quanto à arquitetura moderna, a questão da patrimonialização ainda está muito aquém, visto que nenhuma das 23 edificações consideradas pelo Plano Diretor como “monumentos históricos”⁴

do bairro são exemplares modernos, já dos 379 imóveis considerados “históricos”, 7 deles são exemplares modernos e desses, apenas 3 não estão em um quadro de abandono, profunda descaracterização. Diante desse cenário, foi criada a segunda categoria de registro “Descaracterizações, Esvaziamentos e Esquecimentos” de forma a alertar a perda dos exemplares modernos antes mesmo de seu devido reconhecimento (ver figura 4).

Figura 4: Mosaico “Descaracterizações, Esvaziamentos e Esquecimentos”.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Prédios que no passado foram sede de instituições públicas, ou mesmo residências, hoje são como fantasmas, vulneráveis às intempéries do tempo e da ação humana, que intervêm causando danos.

Em meio às ruas, cheiros e praças, separa-se um tempo para observar os detalhes, aquilo que não é visto na velocidade do dia a dia. De fora para dentro, cores, texturas, relevos, cheios e vazios vão se revelando conforme o tempo que

o observador tem a dedicar. A arquitetura moderna é rica em sua materialidade, e para isso foi destinada a terceira categoria de registro “Para o Interior e Detalhes” (ver figura 5).

Figura 5: Mosaico “Para o Interior e Detalhes”.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O concreto toma forma e ritmo, a arte se revela em meio aos painéis de cerâmica e janelas escondem o cotidiano de uma casa, que pode vir a surgir pelo descortinar.

Caminhar olhando para o alto, como uma criança, que distraída e ao mesmo tempo atenta, observa as edificações que são mais altas do que costuma ver habitualmente. O Centro chama a atenção por esses prédios que fogem do padrão do gabarito do lugar. Estão longe de ser arranha-céus, como nas grandes metrópoles, mas suas formas contrastam com o entorno (ver figura 6).

Figura 6: Mosaico “Nas alturas”.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Nas Alturas é a quarta e última categoria aqui apresentada. Nela observa-se como tais edificações moldam a paisagem do bairro e tornam-se referência para aqueles que frequentam o Centro. Edifício Brêda, São Carlos, Núbia, entre outros, não precisa saber o nome para identificá-los, seus elementos arquitetônicos cumprem essa função. É assim que se revelam no cotidiano e na memória dos transeuntes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arquitetura moderna no Centro de Maceió se apresenta de forma diversa, entre usos, tipologias e formas. E estão presente na paisagem e cotidiano do bairro.

Andar por essas ruas e observar sua ambiência é como retornar a um passado não vivido. Dessa forma a fotoetnografia foi aqui apresentada como uma

possibilidade para novos olhares, coleta de dados e compartilhamento, mesmo que por tempo indeterminado, de uma paisagem arquitetônica.

A era da cultura visual está presente não apenas nos mercados editoriais e midiáticos, como em meio digital e vem ganhando cada vez mais espaço no campo acadêmico, ampliando o acesso à produção e distribuição de imagens, capazes de reverberar identidades e pertencimentos.

A paisagem criada por meio das imagens apresentadas nesta pesquisa pode criar diálogos diretos e indiretos com outras localidades, a partir das formas, cores, alturas, usos e desusos. Servem para refletir sobre a arquitetura moderna para além da região Sudeste e fortalecer a representatividade de outras localidades.

Para isso se faz necessário ampliar o olhar para o Centro de Maceió, onde exemplares modernos nem foram reconhecidos como patrimônio pelo poder público e já se encontram fisicamente destruídos, permanecendo apenas na memória de alguns. Abordar questões voltadas à diversidade, preservação e usos do bairro de forma sustentável torna-se cada vez mais necessária.

Ressalta-se que esse artigo não tem como objetivo exaurir a temática apresentada, mas sim instigar o leitor a conhecer um pouco mais dos exemplares da arquitetura moderna de Maceió para além daquelas já apresentadas na literatura. É também um convite a caminhar pelo Centro, observar a paisagem e aquilo que chama a atenção, registrar por meio da imagem, seja estática ou em movimento, desenho ou poesia, formas de documentar e preservar a história de um lugar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE JUNIOR, N. V. Arquitetura Moderna na Bahia, 1947–1951: Uma história a contrapelo. 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, [S.l.], 2012.

CIAVATTA, M. O mundo do trabalho em imagens: a fotografia como fonte histórica (Rio de Janeiro, 1900–1930). Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

CASSELLA, T. A. Imagens–memória: narrativas fotográficas da arquitetura moderna de Maceió. 2021. 210 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

CARVALHO, C. P. Formação Histórica de Alagoas. Maceió: Edufal, 2016. 358 p.

CAVALCANTI, V. R. Idéias antigas e ainda dominantes. In: VIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – ENTAC, 2000, Salvador. Modernidade e Sustentabilidade. Anais...Salvador: EDUFBA, 2000. v.1. p.381–381.

CLIFFORD, J; MARCUS, G. A escrita da cultura: poética e política da etnografia. Tradução de M. C. Coelho. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens/ edUFRJ, 2016.

ESPINOZA, J. C. H.; LIU, C. Arquitetura nordestina [des]conhecida: por uma ampliação da história da arquitetura moderna brasileira, 1950-1970. In: DOCOMO NORTE/NORDESTE, 6., 2018, Teresina. Anais...Teresina: [s.n.], 2016. Disponível em: https://lab20.ufba.br/sites/lab20.ufba.br/files/atigo_docomomo_n_ne_2016.pdf. Acesso em: 04/07/2024.

FREIRE, A. L. A. Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira: uma abordagem historiográfica. 2015. 222 p. Tese (Doutorado em Arquitetura em Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

GOMES, I. M. de O. M.; SILVA, P. L. F. DO ALTO UM OLHAR, PELAS CALÇADAS UM FLANAR: A PAISAGEM DO CENTRO DE MACEIÓ PARA ALÉM DO TANGÍVEL. In: Anais do 5º Simpósio Científico ICOMOS Brasil e 2º Simpósio Científico ICOMOS/LAC. Anais...Belo Horizonte: [s.n.], 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/5-icomos-2-icomos-lac/568145-DO-ALTO-UM-OLHAR-PELAS-CALCADAS-UM-FLANAR--A-PAISAGEM-DO-CENTRO-DE-MACEIO-PARA-ALEM-DO-TANGIVEL>. Acesso em: 04/07/2024.

GOMES, I. M. de O. M.; HIDAKA, L. T. F.. OS VAZIOS URBANOS EM ÁREAS DE ENTORNO DE CENTROS HISTÓRICOS: ESTUDO DE CASO NA PORÇÃO SUDESTE DO SPE-1, CENTRO DE MACEIÓ/AL. In: Anais do 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil. Anais...Belo Horizonte, Rio de Janeiro: [s.n.], 2020. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/simposioicomos2020/243037-OS-VAZIOS-URBANOS-EM-AREAS-DE-ENTORNO-DE-CENTROS-HISTORICOS--ESTUDO-DE-CASO-NA-PORCAO-SUDESTE-DO-SPE-1-CENTRO-DE>. Acesso em: 04/07/2024.

GOMES, I. M. de O. M. Ampliação da trama historiográfica da Arquitetura Moderna: um olhar nos arquivos de 1940 a 1980, com foco nas edificações verticais no bairro do centro em Maceió/AL. 2023. 253 f. Dissertação (Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

GURAN, M. Fotografar para descobrir, fotografar para contar. Cadernos de Antropologia e Imagem, v. 10, n. 1, [s.p.], 2000.

HIDAKA, L. T. F.; GOMES, I. M. O. M.; CUNHA, M. C. P. F. Significância Cultural, Integridade e Autenticidade do Patrimônio Cultural: Estudo sobre a Zona Especial de Preservação 2 – Centro (ZEP 2) em Maceió/AL. Maceió. 2019.

JAPIASSÚ, L. A. T. Expansão urbana de Maceió, Alagoas: caracterização do processo de crescimento territorial urbano em face do plano de desenvolvimento – de 1980 a 2000. 2015. 165 p. Dissertação (Mestrado em

Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2015.

KONDER NETTO, M. Setenta e cinco anos de arquitetura moderna brasileira. In: GUIMARÃES, C. Arquitetura e Movimento Moderno. Rio de Janeiro: Rio Books, 2020. p. 30–39.

KOSSOY, B. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999.

MACEIÓ. Lei Municipal nº 5.486 de 30 de dezembro de 2005. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Maceió. Maceió: Prefeitura Municipal de Maceió, 2005. Disponível em: https://www.semurb.maceio.al.gov.br/servicos/pdf/plano_diretor/00_lei_municipal_5486.pdf. Acesso em: 3 mar. 2024.

MAGNANI, J. G. C. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 17, n. 49, p. 11–30, 2002.

MATHIAS, R. Antropologia visual: diferença, imagem e crítica. São Paulo: Nova Alexandria, 2016.

NASLAVSKY, G. O Nordeste na Historiografia da Arquitetura Moderna Nacional. In: DOCOMONO, 4., 2014, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: DAU/UFC, 2014. p. 539 –556.

REYNALDO, C. O. A arquitetura de vital pessoa de melo. 2013. 207 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

SILVA, E. O. Arquitetura Pernambucana: a produção do escritório Jerônimo & Pontual (1971–1996). 2020. 271p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Artes e Comunicação. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco.

SILVA, P. L. F. Ver-ser-tão : foto(grafias) pela paisagem imaginada do Complexo Arqueológico Nova Esperança–AL. 2023. 117 f. Dissertação (Mestrado em Turismo e Patrimônio) – Escola de Direito, Turismo e Museologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023.

SILVA, P. M. Conservar, uma questão de decisão: o julgamento na conservação da arquitetura moderna. 2012. 236 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.

SILVA, M. A. Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana. Maceió: SERGASA, 1991. 275 p.

UNESCO. The HUL guidebook: managing heritage in dynamic and constantly changing urban environments. 15th World Conference of the League of Historical Cities in Bad Ischl, Australia, 2016. 60 p.

ZANARDI, P. P. Narrativas visuais sobre o patrimônio cultural: os cortadores de pedra na Chapada Diamantina. 2017. Dissertação (Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural), Iphan, Rio de Janeiro, 2017.

NOTAS

¹ Livros canônicos revisados por Monteiro (2023): Mindlin (1956), Bruand (1981), Segawa (1998) e Bastos; Zein (2011).

² Vale destacar que até o momento desta pesquisa (julho de 2024), o Plano Diretor de Maceió encontra-se com sua revisão em andamento, porém está defasado desde o ano de 2015.

³ Como referências regionais foram utilizados o livro de Silva (1991) e as dissertações de Amaral (2009) e Cassela (2021).

⁴ O Plano Diretor de Maceió faz uma diferenciação entre as edificações de Valor Cultural, sendo os "Monumentos Históricos" aquelas edificações de maior porte, imponentes na paisagem, em sua maioria com características ecléticas, e os "Imóveis Históricos" seriam as edificações de menor porte.